

МАКРОИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИНИНГ ЎРНИ

Рапикалиев Элёр Муҳаммаджон Ўғли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412944>

Аннотфеция: Монетар сиёсатнинг инфляцияга таъсир кўрсатувчи биринчи унсури давлат миқёсида нарх даражасига боғлиқ бўлган умумий талаб ҳисобланади.

Юқорида изоҳланган монетар сиёсатнинг узатма механизми асосан умумий талаб ёрдамида ЯИМга бўлган таъсирни кўриб чиқади. Бунда, ЯИМнинг жорий ҳолатига нисбатан умумий талабнинг эса, қисқа ва ўрта муддатли даврларига нисбатан ёндашув олиб борилади. Шунини таъкидлаш лозимки, мазкур вазиятда номонетар омилларни ўзида акс эттирувчи потенциал ЯИМ кўрсаткичи ҳам мавжуддир. Потенциал ва жорий ЯИМ ўртасидаги фарқнинг шунингдек, бевосита умумий талабнинг ўсиши давлат миқёсида инфляциянинг юзага келишига сабаб бўлиши мумкин. Инфляция ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши натижасида ишлаб чиқариш.

Калит сўзлар: Монетар сиёсат, бюджет-молиявий мақсадлар, инфляцион таргетрлаш.

Монетар сиёсатнинг инфляцияга таъсир кўрсатувчи биринчи унсури давлат миқёсида нарх даражасига боғлиқ бўлган умумий талаб ҳисобланади. Юқорида изоҳланган монетар сиёсатнинг узатма механизми асосан умумий талаб ёрдамида ЯИМга бўлган таъсирни кўриб чиқади. Бунда, ЯИМнинг жорий ҳолатига нисбатан умумий талабнинг эса, қисқа ва ўрта муддатли даврларига нисбатан ёндашув олиб борилади. Шунини таъкидлаш лозимки, мазкур вазиятда номонетар омилларни ўзида акс эттирувчи потенциал ЯИМ кўрсаткичи ҳам мавжуддир. Потенциал ва жорий ЯИМ ўртасидаги фарқнинг шунингдек, бевосита умумий талабнинг ўсиши давлат миқёсида инфляциянинг юзага келишига сабаб бўлиши мумкин. Инфляция ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши натижасида ишлаб чиқариш харажатларининг кўпайишига ҳамда корхоналар томонидан нархларни оширишга олиб келувчи талабнинг ўсиши билан изоҳланади.

Монетар сиёсатнинг инфляцияга таъсир кўрсатувчи иккинчи унсури олдинги унсурдан келиб чиққан ҳолда, ишлаб чиқариш харажатлари канали деб номланади. Бу ерда иш ҳақи ва хомашёни импорт қилишга кетадиган сарф-харажатлар назарда тутилади. Миллий валюта алмашув

курсининг пасайиши импорт қилинадиган хомашё ва тайёр маҳсулотларнинг қимматлашишига олиб келади. Бундан ташқари, девальвация истеъмолчиларни тўловга қобиллигини пасайтиради ҳамда иш ҳақини ошириш заруратини келтириб чиқаради.

Монетар сиёсатнинг инфляцияга таъсир кўрсатувчи навбатдаги унсури инфляцион таргетрлаш ҳисобланади. Ўз навбатида, давлатнинг инфляцияга қарши курашиш сиёсатини сусайиши туфайли рўй берган инфляцион хатарларнинг ошиши иқтисодий фаолликнинг кучайиши ҳамда ички нархлар даражасининг ўсишига олиб келади.

Шунингдек, монетар сиёсат узатма механизмининг классик монетар ёндашуви ҳам мавжуд бўлиб, у пул муомаласи қонуни орқали ифодаланади. Унга кўра, муомаладаги пул ҳажми билан пулнинг айланиш тезлиги кўпайтмаси нархлар даражаси билан умумий эмиссия ҳажминининг кўпайтмасига мос келади. Шунингдек, кўриб чиқилган монетар сиёсат унсурлари қай даражада эгилувчан ҳисобланади ва улар монетар сиёсатнинг оралиқ мақсадли кўрсаткичларига қайси вақтда таъсир этади каби саволлар алоҳида аҳамиятга эга. Узоқ муддатли даврда пул импульси фақатгина инфляция ва номинал алмашинув курси каби кўрсаткичларни қамраб олади. У нафақат ҳақиқий параметрларга (масалан, ЯИМ ва ишсизликка) таъсир этибгина қолмай балки, ҳақиқий валюта курсининг ўртача даражасига ҳам ўз таъсирини ўтказади. Қисқа ва ўрта муддатли даврда монетар воситалар орқали инфляцияга қарши тезкор сиёсатни олиб бориш мақсадга мувофиқ саналади. Инфляцияга қарши сиёсат мақсадли кўрсаткичларга кўра икки турга бўлиниши мумкин: қаттиқ инфляцион сиёсат (пировард мақсадли кўрсаткич – инфляциянинг мақбул даражасига эришиш), юмшоқ инфляцион сиёсат (пировард мақсадли кўрсаткич – барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш). Умуман олганда, инфляцион таргетрлаш (инг. inflation targeting) деганда ички нархлар ўзгаришининг истиқболдаги мақсадли мўлжалларини ўрнатишни тушуниш мумкин. Инфляцияни таргетрлаш пул агрегатлари динамикаси номоддий омилларга боғлиқ бўлган бир вақтда ҳақиқий инфляция суръатларини ҳар доим ҳам белгилаб бера олмаслиги мумкин. Ушбумеханизмнинг моҳияти қуйидаги бешта қоидаларда акс этади:

1. Бошқа (инфляция даражаси бундан мустасно) номинал молиявийлашларнинг йўқлиги.
2. Барқарор нархга эришишда давлат мажбуриятларининг

мавжудлиги.

3. Монетар мақсадларнинг бюджет-молиявий мақсадларданустворлиги.

4. Инфляцион таргетрлашни амалга ошириш учун монетар дастакларни танлашнинг мутлақ эркинлиги.

5. Олиб борилаётган инфляцион сиёсатнинг шаффофлиги.

Қаттиқ инфляцион таргетрлаш (strict inflation targeting)нинг классик кўриниши ўзининг ижобий жиҳатлари билан бир қаторда баъзи салбий хусусиятларига ҳам эгадир. Масалан, иқтисодиёти очик характерга эга бўлган давлатлар амалиётида инфляцион таргетрлаш сиёсатининг тезкор механизми юқорида изоҳланган валюта курсининг узатма канали билангина чекланади. Мазкур вазиятда мамлакат миқёсида у ёки бу сабабларга кўра инфляция даражаси ўсиб борса, ҳукумат валюта курсини ўзгартириш йўли билан истеъмол нархлари индекси динамикасини барқарорлаштириш мақсадида экспорт ва импорт нархларини ўзгартиришга ҳаракат қилади. Олиб борилган ушбу сиёсат эса, ўз навбатида фоиз ставкалари, валютанинг номинал ва реал алмашинув курсларини ўзгаришига олиб келиши шунингдек, иқтисодий ўсиш барқарорлигига ҳамда аҳоли фаровонлигига салбий таъсир этиши мумкин.

Юмшоқ инфляцион таргетрлаш (flexible inflation targeting) сиёсати нафақат инфляциянинг мақбул даражасига эришишга, балки иқтисодий циклларни барқарорлаштиришга қаратилган бўлади. Амалиётда инфляциянинг мақсадли параметрига икки-уч йил мобайнида эришилади, қисқа муддатли даврларда эса белгиланган мақсадли инфляция даражасидан оғишларга йўл қўйилади. Мазкур ёндашув кўпинча валюта курсига эмас балки, пулга бўлган умумий талабнинг узатма каналига таянади. Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, монетар сиёсатнинг устувор йўналиши сифатида юмшоқ инфляцион таргетрлаш сиёсатини олиб бориш нисбатан самарали усул ҳисобланади. Инфляциянинг мақбул даражаси билан умумий эмиссия ўртасидаги ўзаро мувофиқлик айниқса жаҳон савдо ва молия тизимидаги кутилмаган қисқа муддатли тебранишлар ҳамда глобал молиявий тўлқинлар шароитида долзарб аҳамиятга эга бўлади. Умуман олганда, юмшоқ инфляцион таргетрлаш сиёсатининг асосий жиҳатлари қуйидагиларда намоён бўлади:

Марказий банк инфляциянинг мақбул даражаси ва умумий эмиссиянинг мақсадли кўрсаткичларини ўрнатади, аммо ушбу параметрларга эришиш учун вақт оралағи бир неча йил давом этиши мумкин.

1. Монетар органлар ҳар бир муҳим қарор қабул қилишдан аввал (масалан, ҳар бир чорақда) танланган монетар сиёсатнинг узатма механизмига қараб иқтисодиётнинг жорий ҳолатини баҳолайди ва олинган натижалар асосида башоратларни тузиб, унда инфляция ва умумий эмиссиянинг мақсадли кўрсаткичларига эришишга хизмат қилувчи монетар сиёсат дастакларини белгилаб олади.

2. Марказий банк ҳукуматнинг инфляция ва умумий эмиссиянинг ўзаро мувофиқ даражаларига эришиш учун сарфланадиган харажатларини камайтирадиган ҳамда уни монетар сиёсатнинг узоқ муддатли стратегик мақсадларига мос келадиган тадбирлар мажмуини ишлаб чиқади.

Марказий банк ўз дастурларини татбиқ этиш мақсадида монетар сиёсат дастакларини танлайди. Мазкур дастур муҳим аҳамиятга эга бўлган навбатдаги янги қарорни қабул қилиш зарурати пайдо бўлгунга қадар амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Дарслик. – Тошкент: “IQTISOD-MOLIYA”, 2020 йил. 578 б.
2. Азизов У.Ў. Банк иши. Дарслик. - Т.: Иқтисод-молия, 2019.768 б.
3. Азизов У.Ў., Абдуллаева Ш.З. Банк иши. 1-қисм. –Тошкент: Молия-иқтисод, 2019. 486-б.
4. Кейнс Ж.М. Общая теория занятости процента и денег. Пер. С англ. – М.: Эксмо, 2007г. – 960с.
5. Кассель Г. Инфляция и валютный курс. – М.: Эльф-пресс, г. 1995 – с. 23.
17. Морозова Т. Государственное регулирование экономики. М.: ЮНИТИ, 2002г. – 256с.

